

**SINONIM FRAZEOLOGIZMLARNING QAHRAMONLIK DOSTONLAR TILIDA
QO‘LLANILISH XUSUSIYATI. (ALPOMISH DOSTONI ASOSIDA)**

*Kutibaeva Araylum - tayanch doktoranti.
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337587>

REZUME.

Ilmiy maqolada sinonimlar nafaqat so'zbilarmonlikning katta bir sohasi bo'lgan leksikologiya bilan bog'liq, balki so'zlarning ma'no jihatidan shakllanishi va o'zgarishi bilan ham bog'liq. Bunday sinonim so'zlarning ma'naviy jihatdan rivojlanishi natijasida yangi sinonim qatorlari paydo bo'lishi haqida gap boradi.

REZYUME.

V nauchnoy state sinonimi otnosyatsya ne tolko k leksikologii, kotoraya yavlyaetsya bolshoy otraslyu leksikografii, no i svyazani s obrazovaniem i izmeneniem slov po smyslu. Govoryat, chto v rezultate duxovnogo razvitiya takix sinonimov poyavyatsya novie mnojestva sinonimov.

SUMMARY.

In a scientific article, synonyms relate not only to lexicology, which is a large branch of lexicography, but are also associated with the formation and change of words in meaning. They say that as a result of the spiritual development of such synonyms, new sets of synonyms will appear.

Tayanch so‘zlar: frazeologizm, semantika, variant, dominant, sinonim.

Ключевые слова: frazeologizm, semantika, variant, dominant, sinonim.

Tayanch so‘zlar: frazeologizm, semantika, variant, dominant, sinonim.

Turkiy tilshunoslikda frazeologizmlar XX asrning 40-yillaridan keyin o‘rganila boshlandi. 50-yillardan keyin frazeologizmlar alohida fan sifatida rivojlanib, bir qancha tadqiqot ishlari chop etildi. Turkiy tildagi frazeologizmlar bo‘yicha dastlabki ilmiy fikr S.N.Muratovning "Turkiy tilda turg‘un so‘z birikmalari" [1] tadqiqotidan boshlanadi.

Frazeologizmlar fikrning ta‘sirchanligini oshirib, emotsional-ekspressiv bo‘yog‘ini kuchaytirib, fikrni badiiy qilib yetkazishda asosiy vosita hisoblanadi. Tilda frazeologizmlar antonim, sinonim, omonim, variantlilik va ko‘p ma‘noli bo‘lib keladi. Bu frazeologizmlarning tilning boyligi, qaymog‘i ekanini isbotlaydi. Biz bu maqolada folklor asarlarida qo‘llaniladigan sinonimik frazeologizmlarga tahlil qilamiz.

Frazeologizmlardagi sinonim va variantlilik belgilarini dastlab V.N.Teliya[2] o‘rgandi. Qoraqalpoq tilshunosligida ham sinonim frazeologizmlar bo‘yicha bir qancha tadqiqot ishlari olib borildi. Ulardan J.Eshboyev[3], G.Aynazarova[4], A.Pirniyazova[5], B.Yusupova[6] kabi olimlarning ishlarini ko‘rsata olamiz.

Qoraqalpoq tilining frazeologik tizimiga kiradigan turg‘un iboralar faqat sinonimning ko‘pligi bilan emas, balki xilma-xilligi bilan ham ajralib turadi. Chunki frazeologik iboralarning bir qanchasi folklor yodgorliklari bilan, ikkinchi bir guruhi diniy tushunchalar bilan, uchinchi bir guruhi og‘zaki so‘zlashuv tili namunalari bilan, to‘rtinchi yozma til namunalari bilan tutashib turadi.

Qoraqalpoq tili leksik sinonimlarga qanchalik boy bo‘lsa, frazeologik sinonimlarga ham shunchalik boy. Lekin ular o‘zlarining stilistik ma‘no xususiyatlarini saqlab qoladi. Sinonimik frazeologizmlar - tilda bir-biriga yaqin yoki bir xil ma‘noni bildiradigan, lekin tuzilishi bilan obrazlilik jihatidan farq qiladigan barqaror so‘z birikmalari hisoblanadi. Bunday frazeologizmlar til boyligining, uning badiiy imkoniyatlarining keng ekanini ko‘rsatadi. Ular orqali bir fikr

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

turlicha, turli ifoda bilan yetkaziladi. Qahramonlik dostonlarda ham sinonimik frazeologizmlar ko'p uchraydi.

Dostonlarda qahramonning dushmanga hujum qilish, ya'ni urish, urish, mushtlashish ma'nolarini bildirish uchun frazeologizmlardan unumli foydalanilgan. Masalan:

1. *Gelle ketpey, qan tógilmey, nayza urilmay, qilish tartilmay, at shabilmay*, ja'na taptuń zańgar ap-ańsat ǵana alaǵoyatuǵın malıńdı, - dedi. [7:113]
2. Aǵalıq etse, alıp berer, xanlıq etip, alaman dese, *gellesin kesip, jurttın qırıp* qaytaym, - dep Qarajan atlana berdi. [7:13]
3. Sawash kúni at kekilin órmeymen,
Dushpan kórsem, qarsı *qılısh sermeymen*,
Qımbat baha edi meniń Shubarım,
Tayshıxanday qırıq bes qulǵa bermeymen. [7:85]

Yuqorida keltirilgan misollardagi «gellesin kesiw, qan tógiw, nayza urıw, qilish tartıw, qilish sermew, at shabıw» kabi frazeologik birliklar o'zaro sinonim bo'lib qahramonning dushmanga qarshi o'tlanishini, urushga chiqishini bildiradi. Bu misollardagi frazeologizmlar o'zaro sinonim bo'lsada ular birining o'rniga biri qo'llanilavermaydi. Chunki ularning qiymatlari mos kelgan bilan, teng emas, ularning birining ikkinchisidan ta'sirlilik bo'yog'i ortiq yoki kam bo'lib, har birining qo'llanilish o'rni bo'ladi.

Qahramonlik dostonlar tilida sinonim frazeologizmlar unumli qo'llanilgan bo'lib, bir gapda bir necha frazeologizmlarning qator kelishini uchratamiz. Masalan

Ashulmaǵan eken meniń mańlayım,

Kelispegen eken meniń talabım,

Bayshubardı ılǵal joldan qaldırdım,

Endi óziń yar bolmasań qudayım. [7:135]

Bu misollarda insonning baxtsizligini bildiradigan «mańlayı ashılmaw», «talabı kelispew», frazeologizmlari bir-biriga sinonim bo'lib hisoblanadi. Ikkovi ham odamning yo'li bo'lmasligini, murodiga yetmasligini ko'rsatadi. Bunday frazeologizmlar doston tilining badiiyiligini oshirib, emotsional-ekspressiv ma'nosini kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, sinonimik frazeologizmlar tilda ma'noviy yaqinlik bilan birga, obrazlilik, ekspressiya va stilistik o'zgarishni ta'minlaydi. Ular adabiy tilda fikrni ta'sirchan, badiiy va aniq yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar leksik sinonimlar tilning lug'aviy boyligini kengaytirishga xizmat qilsa, frazeologik sinonimlar nutqning obrazlilik va ta'sirchanligini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Муратов С. Н. Устойчивые словосочетания в тюркских яз-ках. М.. Изд-во восточной лит-рм. 1961, с. 131.
2. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya. Moskva: Shkola «Yazıki russkoy kulturı», 1996.-S. 226.
3. Eshbaev J. Qaraqalpaq tiliniń qısqasha frazeologiyalıq sózligi. - Nókis, 1985. -B.35
4. G.Aynazarova. Qaraqalpaq tilinde teńles eki komponentli frazeologizmler. Nókis, 2005-jıl, 83 bet.
5. Pirniyazova Alima Qudiyarovna. Qaraqalpaq tili frazeologiyalıq sisteması hám omıń stilistikalıq imkaniyatları –Nókis: «Qaraqalpaqstan» baspası. 2020- jıl, 176 bet.
6. Yusupova Bibisanem Turdıbaevna Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyası.- Tashkent «Tafakkur-bostanı», 2020.-268 bet.
7. Qaraqalpaq folklorı (kóp tomliq). 1-8 tomlar. – Nókis: «Qaraqalpaqstan» baspası, 2007-jıl, 756 bet.